

OSD

(Ophthalmic Squeeze Dispenser)

Nền tảng công nghệ đa liều cho các công thức nhãn khoa không chất bảo quản

OSD

(Ophthalmic Squeeze Dispenser)

Công nghệ đầu tiên và duy nhất được FDA phê duyệt cho các sản phẩm chăm sóc mắt đa liều không chất bảo quản.

- ✓ Loại bỏ hoàn toàn chất bảo quản và phụ gia.
- ✓ Không ảnh hưởng tới công thức.
- ✓ Thời hạn mở nắp lên tới 60 ngày.

MỤC LỤC

- 4** | **01** Chất bảo quản trong thuốc nhỏ mắt
Lợi ích & Nguy cơ
- 5** | **02** BFS & PFMD
Sản phẩm không chứa chất bảo quản đơn liều & đa liều
- 7** | **03** OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser)
Nền tảng công nghệ đa liều cho các công thức nhãn khoa không chất bảo quản
 - 8** | **01** Cấu tạo
 - 9** | **02** Cách thức hoạt động
 - 12** | **03** Thử nghiệm vi sinh

01. CHẤT BẢO QUẢN TRONG THUỐC NHỎ MẮT

Việc sử dụng chất bảo quản trong các sản phẩm chăm sóc mắt - cả kê đơn và không kê đơn - đã trở thành vấn đề sức khỏe nhãn khoa trọng tâm trong vài năm trở lại đây.

Trong hầu hết các loại thuốc nhãn khoa, chất bảo quản như một thành cơ bản không thể thiếu để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, giảm thiểu phân hủy sinh học và giữ cho công thức luôn ổn định, an toàn trong suốt hạn sử dụng và thời hạn mở nắp.

Tuy nhiên, dù chỉ chiếm hàm lượng nhỏ và trong giới hạn cho phép nhưng nguy cơ gây độc cho tế bào mắt vẫn luôn hiện hữu vì sự tích lũy khi dùng kéo dài.

Qua lịch sử sử dụng lâu dài, đã có nhiều bằng chứng nhất quán cho thấy các chất bảo quản - điển hình là BAK (benzalkonium clorua) - sẽ gây tác động bất lợi trên bề mặt mắt, với mức độ nghiêm trọng tùy thuộc liều lượng và thời gian sử dụng, bao gồm:

- Gây tổn thương bề mặt nhãn cầu.
- Gây khó chịu ở mắt.
- Mất ổn định màng phim nước mắt.
- Viêm kết mạc, xơ hóa kết mạc.
- Áp xe biểu mô.
- Suy giảm bề mặt giác mạc.
- Tăng nguy cơ thất bại với phẫu thuật tăng nhãn áp.

Những phản ứng bất lợi như vậy có thể làm giảm sự tuân thủ của bệnh nhân trong điều trị, đặc biệt trong các bệnh mắt mãn tính như tăng nhãn áp.

02. BFS & PFMD

Một công thức không chứa chất bảo quản cũng có những thách thức riêng, đòi hỏi các biện pháp cụ thể để đảm bảo tính vô trùng, tính toàn vẹn vi sinh trong suốt thời hạn mở nắp và hạn sử dụng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Trước khi các **sản phẩm không chất bảo quản đa liều - PFMD** (preservative-free, multi-dose) được phát triển, các **sản phẩm không chất bảo quản đơn liều - BFS** (Blow-Fill-Seal) là lựa chọn duy nhất cho các công thức nhãn khoa không chất bảo quản. Chỉ với 1 lần sử dụng hay sử dụng trong 1 ngày thì nguy cơ nhiễm khuẩn rất thấp.

Tuy nhiên, người dùng - đặc biệt là những người cần dùng thuốc nhỏ mắt trong thời gian dài - có thể sẽ cố gắng "kéo dài" thời hạn sử dụng để tiết kiệm chi phí - điều này sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn lên rất nhiều lần và tác động xấu tới mắt khi diễn ra thường xuyên. Ngoài ra, các ống đơn liều yêu cầu rất nhiều nhựa, giấy và các tấm nhôm để bao gói nên tăng gánh nặng cho môi trường và bất tiện cho người dùng khi muốn mang theo.

OSD

Ophthalmic Squeeze Dispenser

OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) - công nghệ màng lọc vô khuẩn với độ an toàn vi sinh tuyệt đối - được coi là bước tiến đột phá trong nhãn khoa. Đây là công nghệ duy nhất được FDA Hoa Kỳ phê duyệt cho các sản phẩm nhỏ mắt **không chất bảo quản đa liều - PFMD**. Nếu mắc các bệnh mắt mãn tính hay cần chăm sóc mắt thường xuyên, công nghệ OSD sẽ là giải pháp an toàn và hiệu quả, tối ưu chi phí, thuận tiện trong sử dụng... cho người tiêu dùng. Đồng thời hạn chế lượng rác thải ra môi trường.

03.

OSD

-

**OPHTHALMIC
SQUEEZE
DISPENSER**

3.1. CẤU TẠO

Bộ lọc không khí

Thiết bị chuyên dùng

Lò xo

Đầu nhỏ

Khu trung tâm

Tip-Seal

Ghim phun

3.2. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Cách sử dụng lọ nước nhỏ mắt sản xuất theo công nghệ OSD cũng tương tự như ống nhỏ giọt thông thường, là người dùng sẽ bóp lọ để giải phóng dung dịch.

Tuy nhiên...

01. TÍCH TỤ

...thời điểm người dùng bóp chặt lọ, áp suất bên trong lọ tăng lên làm cho dung dịch nước nhỏ mắt vô khuẩn phía trên chảy qua hệ thống phân phối quanh đầu lọ và tích tụ gần đầu nhỏ.
(nhưng tại thời điểm này, đầu mút niêm phong vẫn được đóng kín để ngăn chặn vi khuẩn, virus xâm nhập)...

02. GIẢI PHÓNG

...Khi áp lực bên trong tăng hơn nữa, đầu mút mới bắt đầu di chuyển lên phía trên và làm hở ra một khoảng không, dung dịch đang chờ sẵn xung quanh lập tức tràn xuống và giải phóng ra ngoài 1 giọt với thể tích xác định...

03. KẾT THÚC

...Kết thúc quá trình, khi người dùng thả tay ra, áp suất trong lọ giảm thì lò xo cũng lập tức kéo đầu nút ra ngoài về vị trí ban đầu, đóng chặt đầu lọ.

Cơ chế bịt đầu nút của OSD ngăn không cho chất lỏng bị hút trở lại hệ thống

Như các dạng nhỏ giọt khác, khi người dùng thả tay thì không khí xung quanh sẽ bị hút vào trong lọ để cân bằng lại áp suất và đưa lọ về hình dáng ban đầu (đây cũng là nguyên nhân chính gây nhiễm khuẩn dung dịch còn lại trong lọ và các nhà sản xuất cần thêm vào chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng).

Với Công nghệ OSD, việc ngăn chặn nhiễm khuẩn cho dung dịch còn lại trong lọ hoàn toàn cơ học mà không cần thêm chất bảo quản vào công thức. Nó còn ưu việt hơn khi tránh được bất kỳ ô nhiễm vi sinh nào. Không khí khi bị hút vào sẽ đi qua hệ thống lọc vô trùng vô cùng tinh vi ở khu trung tâm và được lọc sạch trước khi tiến vào khoang chứa dung dịch.

Bên cạnh đó, dòng chảy là một chiều, không chất lỏng nào bị hút ngược trở lại giúp ngăn nguy cơ nhiễm khuẩn tối đa. Phần dung dịch dư trên đầu nhỏ có thể bị loại bỏ hoặc bay hơi nhanh chóng ngay cả khi đã đóng nắp bảo vệ.

3.3. THỬ NGHIỆM VI SINH

Để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và hiệu quả, không có bất kỳ sự nhiễm khuẩn tiềm ẩn nào, nhóm nghiên cứu đã tách thức hệ thống bằng cách thiết kế ra nhiều thử thách để bắt chước các điều kiện môi trường thực tế khác nhau.

TSIT 2.0

Bài kiểm tra tính toàn vẹn của đầu nhỏ giọt bằng cách ngâm chìm trong huyền phù có chứa *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus Aureus* và *Candida Albicans*. Môi trường được thiết kế dựa trên các hướng dẫn kiểm soát chất lượng cao cấp nhất gần nhất.

NGUYÊN TẮC

Đổ đầy lọ với nước tương đậu nành (TSB) hoặc công thức nước nhỏ mắt, gắn ống nhỏ giọt đã khử trùng và ủ trong 3 - 5 ngày để đánh giá khả năng vô trùng.

Sau lần thử cuối, ủ lọ nước nhỏ mắt trong 3 - 5 ngày ở 30 - 35°C. Hàng ngày kiểm tra độ nhiễm vi sinh trong lọ. Môi trường sạch = không có vi khuẩn xâm nhập.

Chuẩn bị huyền phù có chứa ít nhất 10^6 đơn vị khuẩn lạc (CfU) của mỗi vi khuẩn:

- *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 9027)
- *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538)
- *Candida albicans* (ATCC 10231)

Nhúng đầu nhỏ giọt của lọ nước nhỏ mắt 10 lần trong 4 ngày, thực hiện ở nhiệt độ phòng.

KIỂM TRA NGUY CƠ Ô NHIỄM TIỀM ẨN TRONG LIỀU TIẾP THEO

Chuẩn bị huyền phù có chứa ít nhất 10^6 đơn vị khuẩn lạc (CfU) của mỗi vi khuẩn:

- *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 9027)
- *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538)
- *Candida albicans* (ATCC 10231)

Kiểm tra sự nhiễm vi sinh vật của dung dịch sát đầu nhỏ giọt sau tối đa 96 tiếng.

CVIT

Bài kiểm tra tính toàn vẹn của bao bì bằng cách đóng kín và sàng lọc với bào tử *Bacillus atrophaeus* trong buồng khí dung. Sau đó đánh giá tính toàn vẹn của bao bì trong việc duy trì hàng rào vô trùng chống lại các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn.

Kết quả từ các thử nghiệm khắt khe cho thấy Công nghệ OSD đảm bảo sự an toàn vi sinh vô song. Đầu nhỏ giọt được bảo vệ bằng cơ chế bịt kín - với độ tin cậy đã được chứng minh - tránh mọi sự xâm nhập của vi sinh vật. Đồng thời không khí bị hút vào hệ thống sẽ được lọc sạch qua màng lọc 0,2 micromet trước khi tiếp cận dung dịch bên trong.

CÔNG NGHỆ ĐƯỢC FDA PHÊ DUYỆT

- Công nghệ đầu tiên và duy nhất được FDA phê duyệt cho hệ thống không chất bảo quản đa liều.
- Được kiểm duyệt và chấp thuận bởi các cơ quan quản lý như FDA và BfArM.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

- Dẫn đầu trong cả sản phẩm chăm sóc mắt kê đơn và không kê đơn.
- Hơn 250 tài liệu tham khảo trên thế giới nói về công nghệ OSD.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. [Ophthalmic Squeeze Dispenser - Technology Platform](#)
2. [Delivering on The Growing Need for Topical Preservative-Free Ophthalmic Treatments](#)
3. [Baudouin, Christophe, et al. "Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly." *Progress in retinal and eye research* 29.4 \(2010\): 312-334.](#)
4. [Walsh, Karen, and Lyndon Jones. "The use of preservatives in dry eye drops." *Clinical Ophthalmology \(Auckland, NZ\)* 13 \(2019\): 1409.](#)
5. <https://omisan.com/about.html>

SODYAL[®]X

CẢI THIỆN ĐỘ PHỦ VÀ THỜI GIẢN LƯU GIỮ

Cấu trúc liên kết chéo ổn định hơn, tăng tính đàn hồi, từ đó tăng chỉ số độ đều bề mặt (SRI) và thời gian lưu giữ trên bề mặt giác mạc.

01

ĐẨY NHANH TÁI TẠO BIỂU MÔ

55% cảm thấy tổn thương lành nhanh hơn vào ngày thứ 3. Kích thước tổn thương nhỏ hơn 36% trong ngày đầu sau phẫu thuật, và 83% vào ngày thứ 3 khi sử dụng HA liên kết chéo so với HA thông thường.

02

CẢI THIỆN TRẢI NGHIỆM

Tăng độ nhớt nhưng vẫn giữ được trọng lượng phân tử ở mức trung bình. Điều này giúp cho tầm nhìn không bị mờ, nhòe, dính sau khi nhỏ mắt

03

PHÙ HỢP VỚI NHIỀU LOẠI ÁP TRÒNG

HA liên kết chéo làm tăng tính ưa nước của các vật liệu hydrogel PHEMA và PHEMA / TRIS, giảm sự lắng đọng lysozyme và giảm mức độ biến tính của lysozyme.

04

KHÔNG CHỨA CHẤT BẢO QUẢN

CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC VÔ KHUẨN OSD

Trên mỗi đầu lọ đều được gắn một màng lọc vô khuẩn, giúp vi khuẩn không thể xâm nhập vào dung dịch bên trong lọ. Điều này giúp cho sản phẩm không cần chất bảo quản mà vẫn giữ được hạn sử dụng trong 36 tháng. Thời gian sử dụng kể từ khi mở nắp lên tới 60 ngày.

SODYAL[®] LIPO X

CẢI THIỆN TOÀN DIỆN MÀNG PHIM NƯỚC MẮT

Natri Hyaluronate liên kết chéo ổn định hơn, tăng tính đàn hồi, từ đó tăng chỉ số độ đều bề mặt. Liposomal cải thiện lớp lipid giúp giảm bay hơi và thời gian lưu giữ lớp nước trên bề mặt giác mạc.

01

02

ĐẨY NHANH TÁI TẠO BIỂU MÔ

55% cảm thấy tổn thương lành nhanh hơn vào ngày thứ 3. Kích thước tổn thương nhỏ hơn 36% trong ngày đầu sau phẫu thuật, và 83% vào ngày thứ 3 khi sử dụng HA liên kết chéo so với HA thông thường.

CẢI THIỆN TRẢI NGHIỆM

Công nghệ Liposom bổ sung thành phần lipid nhưng không gây mờ, nhòe, dính sau khi nhỏ mắt. Trọng lượng phân tử trung bình của HA đảm bảo cảm giác êm dịu, dễ chịu cho mắt.

03

04

PHÙ HỢP VỚI NHIỀU LOẠI ÁP TRÒNG

HA liên kết chéo làm tăng tính ưa nước của các vật liệu hydrogel PHEMA và PHEMA / TRIS, giảm sự lắng đọng lysozyme và giảm mức độ biến tính của lysozyme.

**KHÔNG
CHỨA CHẤT
BẢO QUẢN**

CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC VÔ KHUẨN OSD

Trên mỗi đầu lọ đều được gắn một màng lọc vô khuẩn, giúp vi khuẩn không thể xâm nhập vào dung dịch bên trong lọ. Điều này giúp cho sản phẩm không cần chất bảo quản mà vẫn giữ được hạn sử dụng trong 24 tháng. Thời gian sử dụng kể từ khi mở nắp lên tới 60 ngày.

NỘI DUNG & THIẾT KẾ

DS. Đỗ Thị Thu Trang
Email: trangdo243@gmail.com